

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7401331>
УДК 628.475.4

ПОЛУЧЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПОСРЕДСТВОМ СОВРЕМЕННЫХ СПОСОБОВ ПЕРЕРАБОТКИ ТБО

В.В. Низамов, К.А. Козак,
магистранты 2 курса, напр. «Электроэнергетика»
Т.И. Глущенко,
к.э.н., асс. проф.,
КРУ им. А. Байтурсынова,
г. Костанай

Аннотация: В статье рассматриваются особенности системы термической переработки ТБО. Проанализированы современные способы обработки ТБО в зарубежных странах. Большое место в работе занимает рассмотрение технологии пиролиза ТБО, а также значимость и необходимость внедрения данной технологии. В работе описываются этапы внедрения установок на мусороперерабатывающие предприятия. В заключение кратко рассмотрены компании, занимающиеся реализацией оборудования для пиролиза.

Ключевые слова: переработка твёрдых бытовых отходов, утилизация, пиролиз, внедрение пиролизных установок, энергетическая эффективность, альтернативные источники энергии

OBTAINING HEAT AND ELECTRIC ENERGY THROUGH MODERN METHODS OF MSW PROCESSING

V.V. Nizamov, K.A. Kozak,
2nd year undergraduates, direction "Electric power industry"
T.I. Glushchenko,
Ph.D., ass. Professor,
KRU named after A. Baitursynova,
Kostanay

Annotation: The article discusses the features of the MSW thermal processing system. Modern methods of MSW processing in foreign countries are analyzed. Consideration of the MSW pyrolysis technology, as well as the importance and necessity of introducing this technology, occupies a large place in the work. The paper describes the stages of implementation of installations for waste processing enterprises. In conclusion, the companies involved in the sale of equipment for pyrolysis are briefly considered.

Keywords: recycling of municipal solid waste, recycling, pyrolysis, introduction of pyrolysis plants, energy efficiency, alternative energy sources

В современном мире наиболее актуальной деятельностью является переработка и утилизация твёрдых бытовых отходов (ТБО), которая затрагивает в основном многонаселённые города из-за образования миллионов тонн различных видов бытовых отходов. На сегодняшний день в Казахстане накоплено до 100 млн. тонн ТБО, при этом ежегодное увеличение его объёмов приравнивается к 5-6 млн. тонн [1]. Переработка твёрдых бытовых отходов относится к современным насущным экологическим проблемам.

Данные по статистике состава ТБО в Казахстане представлены в таблице 1 [2].

Таблица 1 – Среднестатистический состав ТБО

Название	Состав, %
Полимеры: ПВХ, полиэтилен	50
Пищевые отходы	25
Бумага и древесина	10
Резина, металл	18

Использование термических методов по утилизации ТБО характеризуется широким распространением в развитых странах. Значительный переход в сторону увеличения произошёл во времена первого десятилетия 21 века, когда количество сжигаемых за год ТБО

выросло практически в 2 раза: до 350 миллионов тонн с начальной отметкой в 180 миллионов [3].

На рисунке 1 представлена сравнительная диаграмма по видам обработки ТБО в некоторых зарубежных странах [4].

Рисунок 1 – Виды обработки ТБО по странам, %

Сжигание ТБО является сжиганием отходов при использовании специально предназначенного объекта, когда процесс строго контролируется. Первостепенная цель сжигания ТБО заключается в уменьшении численного количества твёрдых бытовых отходов. При этом важной задачей является осуществление преобразования бытовых отходов в химически инертные соединения при сжигании, не нуждаясь в применении дополнительного топлива [5].

Под пиролизом ТБО понимается термическое разложение отходов, без доступа кислорода, с получением полезных остаточных продуктов. Данная технология в том виде, в котором мы знаем ее сейчас, существует уже десятилетия, но только последние годы с появлением проблемы утилизации отходов и ужесточения экологических норм, она стала более актуальной для применения [6]. Структурная схема пиролизной установки представлена на рисунке 2 [7].

Рисунок 2 – Структурная схема пиролизной установки (1 – батарея ретортных печей; 2 – реторта из нержавеющей стали; 3 – сильфон; 4 – магистраль парогаса пиролиза; 5 – конденсаторы-холодильники; 6 – сборник-сепаратор; 7 – газожидкостные сепараторы; 8 – топка; 9 – горелка; 10 – инжектор; 11 – воздуходувка; 12 – дымовая труба; 13 – реторта на загрузке-выгрузке; 14 – крышка реторты; ПГС – парогазовая смесь; ГЖС – газожидкостная смесь; ГП – газ пиролиза; МП – масло пиролиза; В – воздух; ОГ – отбор газа; ОМ – отбор масла; РО – загрузка отходов; ПК – выгрузка полукокса)

Внедрение пиролизных установок на полигоны ТБО либо на заводы по переработке отходов начинается с аналитической работы по определению состава ТБО и процентных долей каждой составляющей части. От этого этапа зависит выбор основного оборудования, поскольку каждый вид отходов подвергается разложению с максимальной отдачей полезной продукции при определенных температурах, а некоторые из фракций вообще не пригодны для пиролиза. Исходя из этого, стоит упомянуть о необходимости наладки линии сортировки отходов для максимальной продуктивности предприятия, так же это необходимо для систематизации получаемых продуктов в зависимости от загружаемого в пиролизные котлы сырья, подробнее можно ознакомиться в таблице 1 [8].

Таблица 1 – Продукты разложения основных видов ТБО

Сырье пиролиза	Температура пиролиза	Продукты пиролиза
Автошины	350-450 С	Пиролизный газ; Жидкое топливо (пиролизное масло) до 50% осадка; Пикарбон (твёрдый углеродосодержащий остаток) до 35% осадка; Металлический корд до 10%; Вода 5-10%;
Бумажная продукция (Макулатура)	500-1000 С	В газовой фазе:
Пластик и пластмассы.	300-650 С	Пиролизный газ; Жидкое топливо (пиролизное масло) до 70% осадка; Сухой коксовый остаток до 5%.
Биомасса.	450-900 С	Пиролизный газ; Жидкое топливо (пиролизное масло) до 80% осадка; Твёрдый углеродосодержащий остаток до 20%.

Следующим немаловажным этапом при внедрении пиролизных установок является наладка каналов сбыта полученной продукции и энергии. Любую из фракций топлива можно использовать для генерации как тепловой энергии, так и для электрической, всё зависит от использованного оборудования. В случае электроэнергии это могут быть газовые турбины или газопоршневой привод генератора. Для получения тепловой энергии могут применяться котлы на твёрдом, жидком и газообразном топливе, а также системы рекуперации тепла. Второй способ реализации – это прямая продажа различным предприятиям, где они смогут использовать продукцию по своему усмотрению.

Третий этап можно разделить на закупку и наладку оборудования, а так же логистику сырья на самом предприятии, чтобы избежать постройки длинных сортировочных и перерабатывающих линий, на обслуживание и работу с которыми могут быть затрачены излишние человеко-часы и средства, поскольку рациональность труда

является немаловажным фактором в таком многоступенчатом процессе. На данный момент существует множество компаний, занимающихся реализацией оборудования для пиролиза. Это позволяет подобрать наиболее подходящий вариант по технологичности и цене. Возможно приобретение установки производства следующих фирм:

Компания «Beston», расположена в городе Чжэнчжоу, провинции Хэнань, в Китае. Она является профессиональным и ведущим производителем экологического оборудования в стране, основная продукция – это пиролизные установки, оборудование по производству древесного угля, установки для сортировки отходов и т.д.

Российской компании «ПРЕС», производственная компания, которая была основана в 2004 году. Предприятие специализируется в области разработки и модернизации оборудования по переработки и пиролизу органических отходов с получением жидкого топлива, высокоуглеродистого твёрдого остатка и металла.

«Klean Industries» – международная компания, штаб-квартира расположена в Канаде, специализирующаяся на применении лучших в своём классе «зелёных» технологий, обеспечивающих промышленную энергетику коммерчески выгодными и экологически чистыми решениями. Основное внимание компании сосредоточено на преобразовании высококалорийных отходов в ценные товары, которые помогают в развитии и создании экономики замкнутого цикла.

Таким образом, использование термических методов по утилизации твёрдых бытовых отходов и внедрение пиролизных установок способствует повышению возможностей современной переработки ТБО и обеспечивает высокий уровень доступности способов утилизации.

Список литературы

[1] Strategy 2050. Утилизация ТБО: насколько улучшились показатели за последний год. [Электронный ресурс]. – URL: <https://strategy2050.kz/ru/news/utilizatsiya-tbo-naskolko-uluchshilis-pokazateli-za-posledniy-god/>. (дата обращения: 06.11.2022).

- [2] Высокотемпературная переработка твердых бытовых отходов. [Текст] / О.Б. Барышева и др. // Учебное пособие. – Известия КГАСУ. – 2019. 307-311 с.
- [3] Тугов А.Н. Перспективы энергетической утилизации ТБО. [Текст] / А.Н. Тугов // Журнал «ЭНЕРГОСОВЕТ». – 2014. 31-34 с.
- [4] Realnoe vremya. Мировой рынок мусора: захоронение отходов – удел отстающих стран. [Электронный ресурс]. – URL: <https://realnoevremya.ru/articles/166395-mirovoy-musornyy-rynok-pokav-peredovyh-stranah-szhigayut-i-sortiruyut-v-rossii-plodyat-poligony>. (дата обращения: 16.11.2022).
- [5] Дитер Мутц. Возможности переработки отходов в энергию в процессе управления твердыми бытовыми отходами. [Текст] / Дитер Мутц, Дирк Хенгевосс. // Немецкое общество по международному сотрудничеству (GIZ) ГмбХ. – 2017. 20 с.
- [6] Клинков А.С. Утилизация и переработка твёрдых бытовых отходов. [Текст] / А.С. Клинков, П.С. Беляев, В.Г. Однолько // ФГБОУ ВПО «ТГТУ»: Тамбов. – 2015. 188 с.
- [7] Waste. Установка для переработки отходов FORTAN. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.waste.ru/modules/equipment/item.php?itemid=400>. (дата обращения: 18.11.2022).
- [8] Булычев Э.Ю. Химико-технологические решения проблемы твердых бытовых отходов и их социо-эколого-экономические аспекты. [Текст] / Э.Ю. Булычев, Л.В. Миронов, С.М. Сухорукова // Вестн. МИТХТ. – 2008. 24-28 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Strategy 2050. Solid waste management: how much have the indicators improved over the past year. [Electronic resource]. – URL: <https://strategy2050.kz/ru/news/utilizatsiya-tbo-naskolko-uluchshilis-pokazateli-za-posledniy-god/>. (date of access: 06.11.2022).
- [2] High-temperature processing of municipal solid waste. [Text] / O.B. Barysheva and others // Textbook. – Izvestiya KGASU. – 2019. 307-311 p.
- [3] Tugov A.N. Prospects for energy utilization of MSW. [Text] / A.N. Tugov // ENERGO SOVET magazine. – 2014. 31-34 p.

[4] Realnoe vremya. The global waste market: waste disposal is the fate of lagging countries. [Electronic resource]. – URL: <https://realnoevremya.ru/articles/166395-mirovoy-musornyy-rynok-pokav-peredovyh-stranah-szhigayut-i-sortiruyut-v-rossii-plodyat-poligony>. (date of access: 11/16/2022).

[5] Dieter Mutz. Opportunities for processing waste into energy in the process of managing municipal solid waste. [Text] / Dieter Mutz, Dirk Hengevoss. // German Society for International Cooperation (GIZ) GmbH. – 2017. 20 p.

[6] Klinkov A.S. Utilization and processing of municipal solid waste. [Text] / A.S. Klinkov, P.S. Belyaev, V.G. Odolko // FGBOU VPO "TSTU": Tambov. – 2015. 188 p.

[7] Waste. Waste recycling plant FORTAN. [Electronic resource]. – URL: <https://www.waste.ru/modules/equipment/item.php?itemid=400>. (date of access: 11/18/2022).

[8] Bulychev E.Yu. Chemical-technological solutions to the problem of municipal solid waste and their socio-ecological and economic aspects. [Text] / E.Yu. Bulychev, L.V. Mironov, S.M. Sukhorukova // Vestn. MITHT. – 2008. 24-28 p.

© В.В. Низамов, К.А. Козак, Т.И. Глушечно, 2022

Поступила в редакцию 04.11.2022

Принята к публикации 24.11.2022

Для цитирования:

Низамов В.В., Козак К.А., Глушечно Т.И. Получение тепловой и электрической энергии посредством современных способов переработки ТБО // Инновационные научные исследования. 2022. № 11-5(23). С. 32-39. URL: <https://ip-journal.ru/>